

БЕЗОРИЛИК ЖИНОЯТИНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ВА УНИНГ АҲАМИЯТИ

Аширбоев Ахроржон Тиркаш ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси

“Тергов фаолияти” кафедраси кабинет бошлиғи.

Норхўжаев Музаффар Раҳмон ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси 3-босқич 323-гуруҳ курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15536051>

Аннотация

Безорилик жиноятини тергов қилишни такомиллаштириш усуллари, унинг амалиётдаги аҳамияти ва жамиятга таъсири тўғрисида батафсил маълумот берилади

Калит сўзлар

Безорилик жинояти, жамоат тартиби, оммавий тартибсизликлар, видео кузатув тизимлари, GPS, жамоат хавфсизлиги, экспертлар, психологлар, ҳуқуқий онг.

Безорилик жиноятлари жамоат хавфсизлигига таҳдид солади, одамларнинг турмуш тарзига салбий таъсир кўрсатади ва жамоат жойларида қўрқув ва тартибсизликни юзага келтиради. Шунинг учун, безорилик жиноятларини тергов қилиш тизимини такомиллаштириш ва унинг аҳамиятини тушуниш, ҳар бир давлат ва жамият учун жуда муҳимдир. Безорилик — бу фуқароларнинг жамоат жойларида қўрқув, шарманда ёки баъзан жисмоний ёки руҳий зарар этказиш мақсадида амалга ошириладиган, кўпинча хатти-ҳаракатларни ўз ичига олган жиноятдир. Безориликка қўйидаги ҳолатлар киради¹:

- жамоат жойларида номаълум шахслар томонидан тажовузкорлик ёки қўрқитиш.
- бошқалар ёки давлат мулкани талон-тарож қилиш, шикастлаш.
- оммавий тартибсизликларга сабаб бўлиш.

Безорилик жиноятлари кўпинча куч ишлатиш ёки жисмоний қийинчиликларга олиб келмаслиги мумкин, аммо улар жамиятда хавотир ва тартибсизликни келтириб чиқаради. Шу боисдан, безориликни тергов қилиш тизими самарали ва тезкор ишлаши керак. Безорилик жиноятини тергов қилиш, жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашишда муҳим рол ўйнайди. Ҳозирги кунда технологиялар жиноятларни аниқлашда муҳим аҳамият касб этади². Безорилик жиноятини тергов қилишда замонавий технологиялардан, масалан, видео кузатув тизимлари (камера тармоқлари), мобил телефонлардан олинган маълумотлар, GPS тизимлари ва ижтимоий тармоқларда тўпланган маълумотлардан фойдаланиш зарур. Бу усуллар жиноятни аниқлаш, жиноятчиларнинг ҳаракатларини кузатиш ва терговчиларга аниқ хулосалар чиқармоқда ёрдам беради. Безорилик жиноятларини тергов қилишда фақатгина умумий ҳуқуқшунослик билимлари эмас, балки жиноятчиликнинг ижтимоий, психологик ва амалий жиҳатларига оид чуқур билим ҳам талаб этилади. Терговчиларга

¹ Суюнов Ш. Понятие преступления по незаконному изготовлению, приобретению, хранению наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ без цели сбыта //Общество и инновации. – 2025. – Т. 6. – №. 1/S. – С. 267-277.

² Муродов Б., Хомидов В. Процессуальные основания производства обыска и следственного действия //Общество и инновации. – 2023. – Т. 4. – №. 2/S. – С. 402-411.

безорилик жиноятларининг хусусиятларини таҳлил қилиш, жиноятчиларнинг мотивларини тушуниш ва ишни энг яхши натижага эришиш учун зарур методларни қўллаш учун махсус тайёргарлик зарур. Шунингдек, терговчиларга оғзаки ёки ёзма сўроқ қилиш техникалари, шунингдек, гувоҳларни тўғри ва ишончли йиғиш бўйича кўникмаларни ривожлантириш керак. Безорилик жиноятларини тергов қилишда жамоатчилик билан ҳамкорлик жуда муҳим аҳамиятга эга. Жиноятчиларни аниқлашда фуқароларнинг хабар беришлари, видео ёки бошқа далилларни тақдим этишлари самарали бўлиши мумкин. Жамоат хавфсизлигини таъминлашда фуқароларни тарғиб қилиш, уларни безорилик жиноятларига қарши курашишда фаол қатнашишга чақириш, ҳуқуқий саводхонликни ошириш ҳам жуда зарур³. Безориликка қарши курашишда ҳуқуқий асослар ва қоидаларни янгилаш ҳам зарур. Агар қонунлар ноаниқ ёки қийин амалга оширилса, терговчилар жиноятни тезда очиш ва жиноятчиларни жавобгарликка тортишда қийинчиликларга дуч келиши мумкин. Шунинг учун безорилик жиноятлари билан боғлиқ қонунларни янгилаб, улар тўғри ва самарали ишлашини таъминлаш керак. Безорилик жиноятлари кўпинча оммавий шовқинларга, жисмоний тўқнашувларга ёки оммавий тўпланишларга олиб келиши мумкин. Бу каби жиноятлар махсус экспертлар, психологлар ва юқори малакали терговчилардан иборат гуруҳлар томонидан тергов қилиниши керак. Терговчиларнинг малакаси ва тажрибаси безорилик жиноятларини самарали тергов қилиш учун зарур. Безорилик жиноятларини тергов қилишнинг асосий мақсади жамоат хавфсизлигини сақлашдир. Безорилик жиноятлари нафақат жисмоний зарар этказиш, балки одамлар орасида қўрқув ва безовталики ҳам келтириб чиқаради. Агар тергов самарали олиб борилса ва жиноятчилар жазоланса, жамиятда тартиб ва тинчлик ўрнатилади. Безорилик жиноятларини тергов қилиш орқали давлат ўзининг ҳуқуқий тизимини мустаҳкамлайди. Агар жиноятга қарши курашиш самарали бўлса, фуқаролар давлат тизимига бўлган ишончни оширади. Бу эса жамиятда қонун устиворлигини таъминлашга ёрдам беради. Безорилик жиноятлари ижтимоий барқарорликка таҳдид солади, чунки улар одамларда қўрқувни, хавотирни ва ишончсизликни келтириб чиқаради. Жиноятчиларни аниқлаш ва уларни жавобгарликка тортиш орқали жамоатнинг хавфсизлиги ва ижтимоий барқарорлиги таъминланади. Безорилик жиноятларини тергов қилиш нафақат жиноий ҳаракатни аниқлаш, балки уларнинг олдини олишда ҳам муҳим рол ўйнайди. Жиноятчиларни аниқлаш ва уларга қарши чора-тадбирларни кўриш, бошқа шахсларни жиноий фаолиятга қўшилишдан тўхтатиши мумкин. Амалиётда безорилик жиноятларини тергов қилишда бир қатор муаммолар мавжуд:

- маълумотларни тўплаш ва таҳлил қилишда қийинчиликлар: безорилик жиноятлари кўпинча гувоҳлар ёки бошқа аниқ далилларсиз содир бўлади. Шунинг учун, тезкор ва самарали маълумот йиғиш усулларини ишлаб чиқиш зарур⁴.

³ Муродов Б., Ботаев М. Анализ основ реабилитации невиновных лиц в уголовном процессе // Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 166-176.

⁴ Суюнов Ш. Гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзламай қонунга хилоф равишда тайёрлаш, эгаллаш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш жиноятини тергов қилишда

- ресурсларнинг этишмаслиги: терговчилар учун зарур технологиялар ва махсус мутахассислар этишмаслиги терговнинг самарадорлигини пасайтириши мумкин. Бу муаммони давлат томонидан қўшимча молиявий ресурслар ажратиш орқали ҳал қилиш мумкин.

Безорилик жиноятларини тергов қилишни такомиллаштириш жамиятда хавфсизликни, қонун устиворлигини ва барқарорликни таъминлаш учун жуда муҳимдир. Терговчиларнинг малакаси, технологияларни жорий этиш, жамоатчилик билан ҳамкорликни кучайтириш ва қонунларни такомиллаштириш орқали безорилик жиноятларини самарали тергов қилиш ва уларга қарши курашиш мумкин. Шунингдек, фуқароларда ҳуқуқий онгни ошириш ва жамиятда жамоат хавфсизлигини таъминлашда муҳим рол ўйнайди⁵.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикасининг Янги тахрирдаги Конституцияси 2023 йил 30 апрель
2. 1989-йил 20-ноябрда Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 44/25-сессияси.
3. Ўзбекистон республикасининг Жиноят кодекси/ lex/uz
4. Германия Жиноят-процессуал кодекси
5. Норвегия Жиноят-процессуал кодекси
6. Франция Жиноят-процессуал кодекси
7. president.uz."Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ва халқига мурожаатномаси".2022 йил 20 декабрь.
8. Муродов Б., Ботаев М. Анализ основ реабилитации невиновных лиц в уголовном процессе //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 166-176.
9. Муродов Б., Хомидов В. Процессуальные основания производства обыска и следственного действия //Общество и инновации. – 2023. – Т. 4. – №. 2/S. – С. 402-411.
10. Суюнов Ш., Азаматов А. Суриштирув институтининг ривожланиш истиқболлари //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 9-14.
11. Суюнов Ш. Гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзламай қонунга хилоф равишда тайёрлаш, эгаллаш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш жиноятини тергов қилишда қўшиб ҳисоблаш методологиясининг аҳамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2025. – Т. 4. – №. 10. – С. 20-24.
12. Суюнов Ш. Понятие преступления по незаконному изготовлению, приобретению, хранению наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ без цели

қўшиб ҳисоблаш методологиясининг аҳамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2025. – Т. 4. – №. 10. – С. 20-24.

⁵ Суюнов Ш., Азаматов А. Суриштирув институтининг ривожланиш истиқболлари //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 9-14

сбыта //Общество и инновации. – 2025. – Т. 6. – №. 1/S. – С. 267-277.

13. Усмналиев Н. “Оқилона муддат” тамойилини жорий этиш назарий ва амалий жиҳатлари //Наука и инновации в системе образования. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 44-50.

14. Усмналиев Н. Жиноят ишини юрителини тўхтатиш ва тиклаш муддатлари билан боғлиқ айрим мулоҳазалар //Теоретические аспекты становления педагогических наук. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 40-47.

15. Аширбоев А. Ислох ҳуқуқи таъсири кучли давлатларда суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатиш институтининг ўзига хос хусусиятлари //Наука и технология в современном мире. – 2024. – Т. 3. – №. 13. – С. 35-38.

16. Аширбоев А. Т. Ў. Суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатишнинг генезиси, унинг ўзига хос хусусиятлари //Eurasian Journal of Academic Research. – 2024. – Т. 4. – №. 5-2. – С. 116-128.

17. Хушвактова Н.А. Коррупцияга оид жиноятларни фош қилиш ва тергов қилишда жамоатчилик ёрдамидан фойдаланиш // «Давлат бошқаруви соҳасида коррупциявий хавф-хатарларни бартараф этиш механизмларини такомиллаштириш масалалари»: республика илмий-амалий конференцияси тўплами – Тошкент давлат юридик университетининг ихтисослаштирилган филиали, Т: 2022. Б.78-83.